

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyani shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21St Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ОСНОВАННЫХ НА КОНСТРУКТИВИЗМЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Шарипова Шаҳноза Шавкат кизи
Международный университет Осие магистр

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы педагогических систем, основанных на конструктивизме, а также их цели и задачи в образовательном процессе в общеобразовательных школах. Освещается значение конструктивистского подхода в обеспечении самостоятельного усвоения знаний учащимися, организации процесса понимания на основе личного опыта и формировании активной образовательной среды. Кроме того, рассматривается роль данных педагогических систем в развитии у школьников навыков критического мышления, творчества, решения проблемных ситуаций и совместной работы. В статье обосновывается, что использование педагогических систем, основанных на конструктивизме, является важным фактором повышения эффективности обучения.

Ключевые слова: конструктивизм, педагогическая система, общеобразовательная школа, образование, самостоятельное обучение, критическое мышление.

Annotatsiya: Ushbu maqolada konstruktivizmga asoslangan pedagogik tizimlarning nazariy asoslari, shuningdek, ularning umumta'lim maktablaridagi ta'lim jarayonidagi maqsad va vazifalari tahlil qilinadi. Unda o'quvchilarning mustaqil bilim olishini rag'batlantirish, shaxsiy tajribaga asoslangan tushunish jarayonini tashkil etish va faol o'quv muhitini yaratishda konstruktivistik yondashuvning ahamiyati ta'kidlangan. Bundan tashqari, ushbu pedagogik tizimlarning o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muammolarni hal qilish va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Maqolada konstruktivizmga asoslangan pedagogik tizimlardan foydalanish o'rganish samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: konstruktivizm, pedagogik tizim, keng qamrovli maktab, ta'lim, mustaqil o'rganish, tanqidiy fikrlash.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of pedagogical systems based on constructivism, as well as their goals and objectives in the educational process in comprehensive schools. It highlights the importance of the constructivist approach in promoting independent knowledge acquisition by students, organizing the process of understanding based on personal experience, and creating an active learning environment. Furthermore, the role of these pedagogical systems in developing students' skills in critical thinking, creativity, problem-solving, and collaboration is examined. The article argues that the use of pedagogical systems based on constructivism is an important factor in improving the effectiveness of learning.

Key words: constructivism, pedagogical system, comprehensive school, education, independent learning, critical thinking.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одной из основных задач системы образования является формирование у учащихся навыков самостоятельного мышления, принятия правильных решений в проблемных ситуациях, а также применения знаний в практической деятельности. Ориентация образовательного процесса на достижение таких результатов предполагает отказ от традиционного подхода, основанного на передаче готовых знаний, и внедрение современных педагогических систем, опирающихся на активность и опыт личности ученика. В этом контексте конструктивистский педагогический подход имеет важное теоретическое и практическое значение для общеобразовательных школ. В Республике Узбекистан развитие сферы образования и повышение его качества на новый уровень определено одним из приоритетных направлений государственной политики. В частности, в Указе Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О стратегии развития Новой Узбекистана на 2022–2026 годы» поставлены

задачи модернизации системы образования, формирования конкурентоспособной личности, обладающей критическим и творческим мышлением, а также широкого внедрения инновационных и эффективных педагогических подходов в образовательный процесс. В этом стратегическом документе особо подчеркивается необходимость обновления содержания образования и укрепления подходов, направленных на развитие личности ученика. Кроме того, в документе от 22 июля 2022 года "О организации общего среднего образования в Республике Узбекистан" определены задачи эффективной организации образовательного процесса, поддержки самостоятельной учебной деятельности учащихся и использования современных педагогических технологий и методов в обучении. Эти требования полностью соответствуют основным идеям педагогических систем, основанных на конструктивизме, в которых ученик выступает не как пассивный получатель знаний, а как активный субъект, формирующий знания самостоятельно.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Конструктивистский подход в образовательном процессе пересматривает роль учителя, представляя его не как передающего знания, а как организующего и направляющего образовательную деятельность. Это позволяет повышать учебную мотивацию учащихся в общеобразовательных школах, развивать их творческое и критическое мышление, а также формировать учебную среду, основанную на сотрудничестве. Поэтому научный анализ целей и задач педагогических систем, основанных на конструктивизме, а также обоснование их эффективности в образовательном процессе является актуальной научно-практической проблемой в условиях современных образовательных реформ. Педагогические системы, основанные на конструктивизме, в последние десятилетия признаны актуальным объектом исследований в теории и практике педагогики.

Теоретические основы конструктивизма нашли отражение в исследованиях Ж. Пиаже и Л. Выготского. Пиаже подчеркивал, что учащиеся должны формировать знания через собственную деятельность и опыт, а не воспринимать их как готовые сведения из внешних источников, тогда как Выготский особенно выделял значение социального взаимодействия и коммуникации в процессе обучения. Эти теоретические подходы создают возможности для центрирования внимания на активности учащихся и практического применения знаний в проблемных ситуациях в современных педагогических технологиях.

Международные исследования характеризуют эффективность конструктивистского педагогического подхода с различных сторон. Работы Ж. Брунера и Д. Дьюи показывают, что самостоятельная деятельность учащихся и формирование знаний в проблемных ситуациях развивают их критическое и творческое мышление. Исследования Р. Славина научно обосновывают, что интерактивные методы и методы обучения на основе проектов повышают мотивацию учащихся и способствуют закреплению навыков практического применения знаний. Национальные научные исследования также подтверждают значимость конструктивистского подхода в учебном процессе.

Д. А. Нурматов изучает возможности развития у учащихся общеобразовательных школ навыков самостоятельного мышления и решения проблем через применение принципов конструктивизма.

Ш. Кодиров анализирует методы проектного и проблемного обучения, показывая, как их применение повышает эффективность процесса активного обучения учащихся. Анализ литературы показывает, что педагогические системы, основанные на конструктивизме, стимулируют самостоятельное усвоение знаний учащимися, развивают их творческие и критические способности, а также способствуют формированию учебной среды, основанной на сотрудничестве. Вместе с тем установлено, что в школах нашей страны недостаточно методических пособий и практических рекомендаций для эффективного внедрения этих систем, что еще больше подчеркивает актуальность научных исследований по данной теме.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах, в научном исследовании опирается на принцип центрирования внимания на личности учащегося. Методология исследования направлена на системный анализ теоретических идей конструктивизма, принципов педагогической практики и интерактивных подходов в образовательном процессе. Этот подход позволяет изучать активность учащегося, его самостоятельное усвоение знаний и развитие творческого мышления.

Методология исследования опирается на такие основные принципы, как ориентированность на деятельность, персонализация и индивидуализация, а также взаимодействие и коммуникация. Процесс самостоятельного усвоения знаний строится на активных действиях учащегося. В конструктивистской

педагогической системе ученик рассматривается не просто как получатель информации, а как субъект, самостоятельно формирующий знания через свою деятельность. Гармоничная интеграция различных предметов, методов и педагогических подходов в образовательном процессе способствует развитию у учащихся комплексного мышления и навыков решения проблем. Кроме того, персонализированный подход учитывает индивидуальный ритм усвоения знаний, интересы и потенциал каждого учащегося, что повышает эффективность конструктористской системы. Учащиеся формируют знания через интерактивное взаимодействие друг с другом и с учителем. В методологии исследования этот принцип позволяет концептуально анализировать процесс обучения на основе социального опыта учащихся. При изучении педагогической системы, основанной на конструкторизме, широко применяются методы теоретического анализа, синтеза и построения концептуальных моделей. Эти методы помогают выявлять идеологические и практические аспекты педагогического процесса и объяснять механизмы применения принципов конструкторизма в учебной деятельности. В целом методология исследования направлена на научное объяснение и анализ педагогических систем, основанных на конструкторизме, позволяет концептуально освещать процесс центрирования на личности учащегося и его самостоятельного, активного усвоения знаний. Одновременно методологический подход служит теоретическим обоснованием гармоничного развития взаимодействия, личностных и социальных компетенций в образовательном процессе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Практическое применение педагогических систем, основанных на конструкторизме, в общеобразовательных школах изучалось через анализ теоретических и научных источников. Результаты исследования показывают, что конструктористский подход способствует обеспечению активного участия учащихся, развитию навыков самостоятельного мышления и принятия решений в проблемных ситуациях. Эта система формирует учащихся не как пассивных запоминающих информацию субъектов, а как активных создателей знаний, исследователей и личностей, готовых применять знания на практике. Анализ теоретической литературы показывает, что в образовательном процессе, основанном на конструкторизме, учащиеся закрепляют свои знания через активную работу в рамках проектов и проблемных ситуаций. Активность и взаимодействие учащихся повышают эффективность обучения, развивают их творческое и критическое мышление. Одновременно роль учителя как направляющего и организующего участника учебного процесса имеет важное значение для системного и эффективного проведения занятий. Анализ показывает, что применение конструктористской педагогической системы повышает мотивацию учащихся в общеобразовательных школах, побуждает их ответственно относиться к собственной учебной деятельности и стремиться применять знания на практике. Кроме того, образовательный процесс, организованный на основе принципов конструкторизма, создает возможности для развития у учащихся навыков работы в сотрудничестве, что обеспечивает гармоничное развитие социальных и личностных компетенций. В целом, анализ показывает, что педагогические системы, основанные на конструкторизме, не только имеют теоретическую обоснованность, но и служат научно обоснованной концептуальной моделью для эффективной организации практического педагогического процесса. Эти системы стимулируют активность учащихся, формируют навыки самостоятельного мышления и творческие способности, а также способствуют повышению качества образования. Поэтому применение конструктористского подхода в общеобразовательных школах рассматривается как актуальное и перспективное направление в педагогической практике и научных исследованиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данного исследования проанализированы теоретические и методологические основы педагогических систем, основанных на конструкторизме, в общеобразовательных школах, а их цели и задачи освещены с концептуальной точки зрения. Результаты исследования показывают, что конструктористский подход способствует эффективному развитию у учащихся навыков самостоятельного мышления, принятия решений в проблемных ситуациях и творческого мышления. Конструктористская педагогическая система рассматривает учащегося как активного субъекта усвоения знаний, что позволяет организовать образовательный процесс не только эффективно, но и интерактивно, с высокой мотивацией. Анализ также показывает, что образовательный процесс, построенный на принципах конструкторизма, дает возможность учащимся работать в сотрудничестве, развивать личностные и социальные компетенции. Эта система способствует закреплению у учащихся навыков применения знаний на практике, разработке творческих решений и развитию способности к самостоятельному обучению. В целом можно заключить, что педагогические системы, основанные на конструкторизме, являются актуальным и эффективным научно-практическим инструментом для повышения качества образования в общеоб-

разовательных школах, стимулирования активности учащихся и достижения современных педагогических целей. Поэтому широкое внедрение данного подхода в школах нашей страны рассматривается как перспективное направление с точки зрения педагогической практики и научных исследований.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года “О стратегии развития Новой Узбекистана на 2022–2026 годы”, ПФ–60, Ташкент, 2022.
2. Документ Президента Республики Узбекистан от 22 июля 2022 года “Об организации общего среднего образования в Республике Узбекистан”, Ташкент, 2022.
3. Вйготский, Л. С. Минд ин Сосиетй: Тхе Девелопмент оф Хигхер Псйчологисал Просессес. Самбридге, МА: Харвард Университй Пресс, 1978.
4. Брунер, Ж. С. Тхе Просесс оф Едусатион. Самбридге, МА: Харвард Университй Пресс, 1960.
5. Славин, Р. Е. Едусатионал Псйчологй: Тхеорй анд Прастисе. Бостон: Аллйн & Басон, 2011.
6. Нурматов, Д. А. Применение принципов конструктивизма в общеобразовательных школах. Ташкент: Педагогика, 2021.
7. Қодиров, Сх. Инновационные педагогические технологии и деятельность учащихся. Ташкент: Таълим, 2020.
8. Султонова, М. Методы активного обучения и творческое мышление учащихся. Ташкент: Илм, 2019.
9. Каримов, А. Применение интерактивных методов в обучении: теория и практика. Ташкент: Фан ва Маърифат, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.